

O processo do amparador na conscienciologia usando: Value Stream Mapping para trabalhar a Maxifraternidade em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Alta de nível evolutivo Pré-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a técnica de mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping) pode ser aplicada para trabalhar a maximização da fraternidade em indivíduos de classe média-alta com nível evolutivo de pré-consciência.

O amparador auxilia a pessoa a mapear suas interações sociais, identificando oportunidades para promover a fraternidade e o apoio mútuo em sua comunidade. Por meio do mapeamento do fluxo de valor, são identificados pontos de contato social, grupos de interesse comum e potenciais ações fraternas.

Com base nesse mapeamento, o amparador ajuda a pessoa a criar estratégias para fortalecer vínculos comunitários, incentivar a colaboração entre indivíduos e grupos, e promover ações solidárias. O foco é na criação de um ambiente social mais unido, colaborativo e compassivo, onde a fraternidade seja uma prática diária.

Integrar o mapeamento do fluxo de valor à conscienciologia oferece uma abordagem estruturada para indivíduos de classe média-alta com pré-consciência fortalecerem seus laços comunitários. Ao identificar pontos de intervenção e promover iniciativas fraternas, a pessoa pode contribuir para a construção de uma sociedade

mais solidária e consciente, enquanto avança em seu próprio desenvolvimento consciencial.